

**II International scientific conference
INNOVATIVE SOLUTIONS TO CURRENT PROBLEMS OF THE CHEMICAL AND MINING
INDUSTRY**

2	6, 7 7	4 1, 4 3	24, 10	51, 37	91, 41	71, 39	0, 0 2	0, 7 0	0,3 60	0 2 7	1 0 1	6, 14
3	2 0, 1 6	4 1, 5 5	30, 85	54, 54	71, 26	62, 90	0, 0 8	0, 5 1	0,2 95	1 1 9	9, 9 3	5, 56
4	1 7, 9 2	3 5, 4 7	26, 69	58, 38	75, 95	67, 16	0, 0 9	0, 8 9	0,4 90	1 9 3	9, 5 7	5, 75
5	2 3, 5 2	3 1, 3 9	27, 45	60, 10	65, 22	62, 66	0, 1 7	0, 5 4	0,3 55	4 9 9	8, 8 9	6, 94
6	2 0, 8 4	4 1, 8 3	31, 33	60, 10	65, 22	62, 66	0, 0 7	0, 5 4	0,3 05	4 9 9	8, 8 9	6, 94

From the table presented above, we can see that samples of sylvinit ore brought from different layers of the Khojaikon mine were chemically analyzed under laboratory conditions. In this, KCl – 11.58 - 31.33 % respectively, NaCl – 62.66-86.06 % respectively, MgCl₂-0.030-0.490% respectively, and the insoluble residue (i.r.)- 2.12-6.94% respectively was determined by chemical analysis and confirmed by physical chemical analysis.

The composition of silvinit ore was determined, and it was intended to create an effective technology for extracting KCl from its composition in flotation or gallurgical methods.

References:

1. https://www.ipipotash.org/udocs/Chap-1_potash_production.
2. Г.А. Исаева//Минералого-технологические свойства сильвинитов Тубегатанского месторождения//2017 Вестник Пермского Университета Геология Том 16, №3

**ERIGAN MODDALAR TABIATI VA KONTSENTRATSIYASINING IONITLAR BO'KISH
DARAJASIGA TA'SIRI**

dots.(PhD)G.X.Tursunova, L.Xudoyberdiyeva, M.Toshniyozova

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

gulnozaxamzaevna@mail.ru (91.5427077)

Annotatsiya. Keltirilgan maqolada polimer gellar tavsifi, ularning ikkinchi guruh metallari tuzlarida bo'kish jarayoni keltirilgan. Ionitlarning nisbiy hajmi o'zgarishini magniy xloridning turli konsentratsiyali eritmalarini optik mikrometriya usuli yordamida bo'kish kinetikasini aniqlashga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: konsentratsiyani aniqlash, optik mikrometriya, polimer gellar, elektrolitlar eritmaları.

Polimer gellar (ionitlar) — elektrolit eritmalariga ta'sir ettirilganda ion almashtira oladigan, tarkibida ionogen va (yoki) kompleks hosil qiladigan guruhlar tutgan polimer yoki quyimolekulyar

birikmalardir. Ko'pchilik ionitlar — amorf yoki kristall holdagi, amalda erimaydigan qattiq moddalar hisoblanadi. Ionitlar elektrolitlar (tuzlar, kislotalar va ishqorlar) eritmasidan musbat yoki manfiy ionlarni (kationlarni yoki anionlarni) yutib, ularning o'rniga ana shunday zaryadli boshqa ionlarni ekvivalent miqdorda chiqara oladi. Polimer gellarga erituvchi yoki eritmada bo'kkan tabiiy va sintetik polimerlar kiradi [1]. Gellarning to'g'ri tavsifi ham fundamental, ham amaliy fan muammolarini yechilishi uchun muhimdir. Ushbu muammoning kamida ikkita dolzarb jihatini aytib o'tish mumkin. Birinchisi, eritilgan moddalarni gellar yordamida selektiv sorbsiya qilish va uning polimer tabiatiga bog'liqlik sababini aniqlash. Ikkinchisi - polimer gelining turli xil tarkib va konsentratsiyali eritmalar bilan kontakti kuzatilganda bo'kish darajasining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi sabablarni tahlil qilish, ulardan analitik maqsadlarda foydalanish [2].

Gellarning xususiyatlarini tavsiflash va ulardagi moddalarning miqdori va konsentratsiyasini aniqlash uchun ushbu ishda polimer gel tuzilishining geterofazaviy modeli va o'zaro bog'langan polielektrolitlar eritmaları nazariyasi ishlatilgan. O'zaro bog'langan PVS misolida ushbu nazariyani dissotsiatsiyalanmagan qutbli guruhlarga ega polimerlar gellaridagi tarkibiy qismlarning soni va xususiyatlarini tavsiflash uchun qo'llash imkoniyati o'rganildi.

Ishda ikkinchi guruh metall galogenid tuzlari eritmaları tabiati va konsentratsiyasining o'zaro bog'langan PVSning bo'kish darajasiga ta'siri o'rganildi. Xususan, bo'kkan PVS granulasining hajmi suv aktivligi va erigan moddaning tabiatiga qarab ko'payishi (magniy xlorid eritmasi), kamayishi (magniy xlorid eritmasi) yoki ekstremum (kaltsiy, bariy va rux xlorid eritmaları) orqali o'tishi mumkinligi ko'rsatilgan. PVS gelining hajmi aralashmadagi tarkibiy qismlarning fraksiyalariga nisbatan additiv ravishda o'zgarishi aniqlandi. PVS ning bunday xatti-harakati eritmalar aralashmalarini tahlil qilishda undan samarali foydalanishga imkon beradi [3]. Bundan tashqari, PVS geli qutbli guruhlarning tabiati, polimer geli va muvozanat holdagi elektrolit eritmasi o'rtasidagi har qanday kimyoviy o'zaro ta'sirni istisno qilishi aniqlandi, shuning uchun PVS hajmining o'zgarishi polimer geli va suv o'rtasida ham, polemer gel va erigan modda o'rtasida turli xil koordinatsion bog'lanishlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq.

Olingan natijalardan quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: birinchidan, magniy ionlarining barcha konsentratsiyasi va rux ionlarining yuqori konsentratsiyasi uchun eritmada gelning bo'kish darajasi suvga qaraganda kattaroqdir. Ikkinchidan, magniy kationlaridan tashqari asosiy va qo'shimcha guruhlarning barcha kationlari uchun polimer gelining nisbiy bo'kish hajmining muvozanat eritmasi konsentratsiyasiga bog'liqligi minimal darajada o'tadi. Uchinchidan, gelning bo'kish darajasiga kationlarning ion radiuslarining kuchli ta'siri kuzatiladi, ya'ni ion radiusi qanchalik kichik bo'lsa, polimerning bo'kish darajasi shunchalik katta bo'ladi [4]. Shuningdek, olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qo'shimcha guruh kationlari uchun (Zn^{2+} , Cd^{2+}) ham bunday holatlar kuzatiladi. Ushbu xulosalar ikkinchi guruh kationlari va polimer gel o'rtasidagi katta o'zaro ta'sirni ko'rsatadi.

Optik usulda sezgir element sifatida bo'kkan PVS granularini analitik maqsadlarda qo'llash isbotlangan, shuningdek, eritmaları ajratishning reagentsiz usulida PVS gelini ishlatish imkoniyati aniqlangan [5].

Adabiyotlar

1. Babayan I. I., Tokmachev M. G., Ivanov A. V., Ferapontov N. B. *Primenenie granul sshitogo polivinilovogo spirta dlya opredeleniya sostava rastvorov smesei elektrolitov / Zhurnal analiticheskoi khimii.* 2019. T. 74. № 8. S. 634 - 38. <https://doi.org/10.1134/S0044450219080036>
2. Ivanov A. V., Smirnova M. A., Tikhanova O. A. i dr. *Granulirovannyi material «polivinilovyi spirt - magnetit» dlya primeneniya v opticheskoi mikrometrii / Khimicheskaya tekhnologiya.* 2020. T. 21. № 7. S. 301 - 308. <https://doi.org/10.31044/1684-5811-2020-21-7-301-308>
3. Gavlina O. T., Kargov S. I., Ivanov V. I. *The concept of gel diffusion in the kinetics of swelling and shrinking of a polystyrene sulfonic acid ion exchanger in the K⁺ form / Sorption and Chromatographic Processes.* 2021. Vol. 21. N 6. P. 794 - 804. <https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3824>

4. Agapov I. O., Ferapontov N. B., Tokmachev M. G. i dr. Svoistva faz polimernykh gelei na osnove sshitogo polistirola i vliyanie na nikh sostava vneshnego rastvora / Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 2: Khimiya. 2019. T. 60. 1 5. S. 279 - 287.
5. Tikhanova O. A., Gagarin A. N., Tokmachev M. G. i dr. Kinetika nabukhaniya gelya polivinilovogo spirta v rastvorakh organicheskikh kislot i ikh solei / Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy. 2021. T. 21. № 6. S. 860 - 867.
<https://doi.org/10.17308/soipchrom.2021.21/3832>
6. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – T. 4. – C. 64-70.

O'ZBEKISTONDA TOG'-KON VA FOYDALI QAZILMALARNI QAYTA ISHLASHGA
XORIJIY TAJRIBANI JORIY ETISHDAGI TEXNIK VA TEXNOLOGIK MUAMMOLARNI
HAL QILISH.

Reimbaev Mirzabek Bayrambay uli

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti talabasi.
email: mirzabekreymbaev@gmail.com.

Annotatsiya: Tezisdagi O'zbekistonning tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash sohasiga xorij tajribasini integratsiyalashda duch kelayotgan texnik va texnologik muammolar to'liq ko'rib chiqiladi. U uskunalari va infratuzilmani modernizatsiya qilish, barqaror amaliyotlarni qo'llash hamda operatsion samaradorlikni oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Xalqaro hamkorlik va texnologiyalar transferi orqali takomillashtirish istiqbollari to'g'ri ifodalangan bo'lib, O'zbekistonning tog'-kon sanoatida innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshirish hamda asosiy muammolarni hal qilish uchun strategik imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Tog'-kon sanoati, Foydali qazilmalarni qayta ishlash, O'zbekiston, Texnik muammolar, Texnologik muammolar, Xorijiy tajriba, Infratuzilmani modernizatsiya qilish, Barqaror amaliyotlar, Raqamli texnologiyalar, Xalqaro hamkorlik, Texnologiyalar transferi, Operatsion samaradorlik, Atrof-muhitni boshqarish, Innovatsiyalar, Raqobatbardoshlik

Tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlari bo'lib, sanoat o'sishi va resurslardan foydalanishga sezilarli hissa qo'shadi. Xorijiy tajribani ushbu jarayonlarga integratsiyalashuvi samaradorlik, barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun ham muammolarni, ham istiqbollarni taqdim etadi. Ushbu tezisdagi O'zbekiston tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash bo'yicha xorijiy tajribani o'zlashtirishda duch keladigan o'ziga xos texnik va texnologik muammolar hamda takomillashtirishning potentsial imkoniyatlari o'rganiladi.

O'zbekistonning kon landshaftini tahlil qilish. O'zbekiston boy mineral-xom ashyo bazasiga, jumladan, oltin, mis, uran va noyob yer elementlariga ega. Biroq, sanoat eskirgan infratuzilma, cheklangan texnologik yutuqlar, atrof-muhit muammolari va malakali ishchi kuchini rivojlantirish zarurati kabi muammolarga duch kelmoqda. Xorijiy tajribani integratsiyalash ushbu muammolarni hal qilish hamda sohada muvaffaqiyatga erishish uchun strategik yondashuv sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda konchilik sektoridagi texnik muammolar. Asosiy texnik muammolardan biri tog'-kon uskunalari va jarayonlarini modernizatsiya qilishdir. O'zbekistonning ko'pgina konlari hali ham an'anaviy usullarga tayanadi, bu esa samarasizlik va mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Ilg'or burg'ulash va qazib olish texnikasi, avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli monitoring vositalari kabi xorijiy texnologiyalarni qabul qilish operatsion samaradorlikni va resurslardan foydalanishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Infratuzilmani rivojlantirish. Transport tarmoqlari, elektr ta'minoti tizimlari va qayta ishlash obyektlarini yangilash foydali qazilmalarni qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga ega. Xorijiy